

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHISINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA PISA TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHGA OID METODIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Toshpulatova Shaxlo Ochilovna

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029609>

***Annotatsiya.** Maqolada fizika darslarida pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak fizika o‘qituvchisining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va fizika faniga oid kompetensiyalarni egallashida PISA topshiriqlaridan foydalanib, ularning intellektual fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ularda evristik tixtirochilik va novatorlikka bo‘lgan malaka va ko‘nikmalarni shakllantirishga alohida e‘tibor berilgan. Asosiysi PISA topshiriqlarini yechish usullari berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** kognitiv yondashuv, kompetensiya, mantiqiy fikrlash, PISA topshiriq, intellektual fikrlash, didaktika, fizika.*

Ma‘lumki, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim paradigmasi negizida ta‘lim mazmunidagi bilimlar, ko‘nikma va malakalar, ijodiy faoliyat tajribalari va qadriyatlarni tarkib toptirishda faqat o‘quv kurslarining nazariy masalalari bilan emas, balki integrallashgan mazmun, fanlararo bog‘lanish, modullar tizimidan foydalanishga o‘tish, o‘qitishning reproduktiv metodlari va noan‘anaviy texnologiyalari bilan bir qatorda tahsil oluvchilarning ijodiy, tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradigan innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda ta‘lim-tarbiya jarayonining yakuniy natijasini nazorat qilish va baholashda bilim, ko‘nikma va malakalar paradigmasidan voz kechib ta‘lim tizimini modernizatsiyalashning istiqbolli yo‘nalishi sifatida qabul qilingan kompetensiyalarni nazorat qilish orqali shaxsning rivojlanganlik va tarbiyalanganlik darajasini aniqlashni yo‘lga qo‘yish zarurligi kiritilgan.

Mamlakatimizda pedagogika ta‘lim yo‘nalishidagi oliy ta‘lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish metodikasi bo‘yicha bir qator muammolar o‘z yechimini kutmoqda. Bu muammolarning aksariyati, ixtisoslik ta‘lim yo‘nalishidan berilayotgan bilim, ko‘nikma malakalarning talabalar tomonidan o‘zlashtirish darajasi bugungi kun talabiga mos emasligi bilan bog‘liq. Binobarin, “Oliy ta‘lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish, darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarini takomillashtirish”, “Ta‘lim jarayoniga zamonaviy o‘qitish uslublarini, shu jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish” kabi ustuvor vazifalar bo‘yicha anchagina ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda bu muammolarning dolzarbligi yanada oshib, ta‘lim sohasida professor o‘qituvchilar hamda talabalar tomonidan ta‘lim mazmuniga qo‘yiladigan zamonaviy talablar ta‘limni innovatsion usullarda yangi mazmun bilan to‘ldirish zarurligini taqozo etadi.

Bugungi kunda jahon miqiyosida kognitiv pedagogikaga shaxs faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlarni o‘zida mujassamlashtirgan ilm sohasi sifatida yondashilmoqda. Bu esa o‘z

navbatida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash, ularda mantiqiy fikrlash kompetensiyani shakllantirishda kognitiv pedagogikaning imkoniyatlaridan samarali foydalanish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda mantiqiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlarining maqsadlariga mos bo‘lib, kognitiv pedagogikani rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi. Kognitiv pedagogikaning yetakchi metodlaridan biri retrospektiv tahlil metodidir. Mazkur metod kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini tayyorlash sohasidagi ko‘plab yo‘nalishlar va g‘oyalarni har tomonlama o‘rganib, chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Talabalarning bo‘lajak fizika o‘qituvchisi sifatida kognitiv yondashuv asosida mantiqiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishda nostandart PISA topshiriqlarini qo‘llash uchun didaktik xususiyatlar mavjud, bunday xususiyatlar umumiy fizika fanini o‘qitishda masalalar yechish, ijodiy loyiha ishlarini bajarish, laboratoriya mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rish metodik tizimi nostandart PISA topshiriqlari asosida zaruriy tushunchalarning mohiyatining ilmiylik tamoyili orqali tushunamiz.

Bizning fikrimizcha nostandart PISA topshiriqlar bilan ishlash jarayonida talabalarning fizika, matematika va tabiiy fanlar umumiy holda fanlar integratsiyasi asosida ixtisoslik fanga bo‘lgan qiziqishini ortishi bilan birga ularga kundalik hayotda zaruriy vaziyatlarni bajarish jarayonida noodatiy usullar va yechimlar orqali fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini kognitiv mustaqilligini shakllantirish o‘quvchilarning shaxsiy sifat va fazilatlarini munosabatini o‘z ichiga oluvchi mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini egallashidir.

Masalan: 1-topshiriq. Rasmda berilgan ma’lumotlardan foydalanib, ipga osilgan yuk qanday balandlikga ko‘tarilishini aniqlang (sm)?
A) 20
B) 10
C) 15
D) 30

2- Topshiriq: Bunda energiyani saqlanish qonuni bajariladimi?

3-Topshiriq: Ushbu sistemani matematik mayatnik deb hisoblash mumkinmi?

Yechim: Ushbu masalani hal qilishda o‘quvchi Impuls saqlanish qonuni, energiyaning saqlanish qonuni va geometriyaga oid bilimlarni egallagan bo‘lishlari juda muhim.

1- topshiriq:

Berilgan:

$$v=200\text{m/s}$$

$$M=990\text{g}=0,99\text{kg}$$

$$m=10\text{g}=0,01\text{kg}$$

Formula: Ushbu masala energiyaning saqlanish va impuls saqlanish qonuniga asoslangan holda yondoshiladi.

Impuls saqlanish qonuni:

$$mv = 0 + (M + m)u$$

Hisoblash:

$$u = \frac{0,01\text{kg} \cdot 200\text{m/s}}{(0,99\text{kg} + 0,01\text{kg})} = 2\text{m/s}$$

H=?

$$u = \frac{mv}{(M + m)}$$

$$E_k = E_p$$

$$\frac{(M + m)u^2}{2} = (M + m)gH$$

$$H = \frac{u^2}{2g}$$

$$H = \frac{(2m / s)^2}{2 \cdot 10m / s^2} = 0,2m$$

$$H = 0,2m = 20sm$$

2-topshiriq: Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni bajariladi. Agar masala shartida havoni qarshiligini hisobga oling deyilganda ham energiyaning saqlanish qonuni bajarilardi. Chunki: *Enerhiya bordan yo‘q bo‘lmaydi-yo‘qdan bor bo‘lmaydi faqatgina bir turdangi energiyadan boshqa turdagi energiyaga aylanadi.*

3-topshiriq: Matematik mayatnik deb hisoblash mumkin emas, chunli matematik mayatnik bo‘lishi uchun: jism massasi ip massasidan juda kata bo‘lish kerak va shu bilan birgalikda u kichik burchakka og‘ishi kerak. Bu rasmdagi Sistema kata burchakka og‘dirilganligi sabab u erkin tebranmasdan aylana bo‘ylab notekis harakatta ishtirok etadi.

2-Savol. Rasmdagi taroziga osilgan sharchalarning ikkitasi bir xil moddadan va uchinchisi boshqa moddadan yasalgan.

1-Topshiriq: a rasmdagi tarozi muvozanatini tushuntiring.

2-Topshiriq: b rasmdagi tarozi muvozanatini tushuntiring.

3-Topshiriq: c rasmdagi tarozi muvozanatini nima sababdan buzulganligini tushuntiring.

Yechimi: Ushbu topshiriqlardagi savollarga javob topishda o‘quvchi dinamika, statika va Arximeg kuchiga oid bilimlardan foydalangan holda navbati bilan xulosalar chiqarishlari kerak.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, nostandart PISA topshiriqlar bilan ishlash jarayonida talabalarning bo‘ljak fizika o‘qituvchisi sifatida fizika, matematika va tabiiy fanlar umumiy holda fanlar integratsiyasi asosida fanga bo‘lgan qiziqishini ortishi bilan birga ularga kundalik hayotda kasbiy zaruriy vaziyatlarni bajarish jarayonida noodatij usullar va yechimlar orqali fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini kognitiv yondashuv asosida mantiqiy fiklash kompetensiyasini rivojlantirish talabalarning kasbiy sifat va fazilatlarini munosabatini o‘z ichiga oluvchi kompetensiyalar egallanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5032-

- son Qarori. – (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.03.2021 y., 07/21/5032/0226-son.
2. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya.– Toshkent, 2023.
 3. Kutbedinov A.K., Toshpulatova Sh.O its. The main factors influencing the development of logical thinking skills of students in physics lessons // Solid State Technology. Volume:63. Issue 6. pp 8761-8770. Desember 29. Publikation year: 2020. Archives Available @
 4. Toshpulatova Sh. O. Teoretical aspects of assessing students' logical thinking based on international timss programs//International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 09, volume 113 published September 30, 2022.
 5. Toshpulatova Sh. O. Didactic model development of logical thinking of a future teacher based on creativity // Polish science journal (issue 10(43), 2021) - warsaw: sp. Z o. O. "iscience", 2021. – 158-162стр.
 6. Safarova R.G. Approaches to the development of professional culture in future teachers. international journal of european research output issn: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18.
 7. R.G.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.